

PENGOLAHAN DAN PEMANFAATAN BATU APUNG SEBAGAI BAHAN CAMPURAN ALTERNATIF PADA PEMBUATAN BATA BETON (PAVING BLOCK) GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA PAYA KAMENG, KECAMATAN MESJID RAYA, ACEH BESAR

Muhammad^{1*}, Ichsan Rusydi¹, Syamsul Rizal¹, Zulfan¹, Muhammad Syukri¹, Thaib Rizwan², Zulkarnain Jalil³, Razali Thaib⁴

¹ Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Syiah Kuala (USK), Jl. Meurebo No. 1, Darussalam, Banda Aceh, 23111, Indonesia

² Prodi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Syiah Kuala (USK), Jl. Meurebo No. 1, Darussalam, Banda Aceh, 23111, Indonesia

³ Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Syiah Kuala (USK), Jl. Syech Abdurrauf No. 3, Darussalam, Banda Aceh, 23111, Indonesia

⁴ Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala (USK), Jl. Syech Abdurrauf No. 7, Darussalam, Banda Aceh, 23111, Indonesia

Email correspondensi: muhammad@usk.ac.id

ABSTRAK

Kabupaten Aceh Besar dalam hal ini Kecamatan Mesjid Raya merupakan daerah yang mempunyai kondisi geologis yang cukup menjanjikan, baik ditinjau dari jenis maupun sebaran batuanannya. Hal ini memungkinkan sekali banyaknya galian tambang yang memiliki nilai ekonomis tinggi terdapat di daerah ini. Namun pendayagunaan bahan galian tambang tersebut belum dioptimalkan sampai saat ini. Salah satu jenis bahan tambang yang dimaksud adalah batu apung (*pumice*). Batu apung ini banyak terdapat di desa Paya Kameng dalam jumlah yang cukup besar. Namun selama ini masyarakat di desa ini masih memanfaatkannya hanya sebagai bahan bangunan tambahan saja tanpa ada upaya untuk meningkatkan kemanfaatannya. Karena itu dicoba untuk memanfaatkannya untuk bahan baku di bidang industri dan konstruksi seperti pada pembuatan bata beton. Bata beton (*paving block*) merupakan salah satu jenis beton non struktural yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan jalan, pelataran parkir, trotoar, taman dan keperluan lainnya. Bata beton terbuat dan pencampuran semen portland tipe I dan air serta agregat sebagai bahan pengisi. Agregat atau bahan pengisi menempati 75% dari volume total beton, sehingga sifat-sifat agregat mempunyai pengaruh besar terhadap perilaku beton yang telah mengeras. Agregat yang selama ini sering digunakan adalah pasir.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Nurul Huda,. 2016. Studi Kemampuan Batu Apung Sungai Pasak, Pariaman Sebagai Adsorben Dalam Penyisihan Nitrit Dari Air Tanah. Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik. Padang: Universitas Andalas

- Ahayla, N., Ramachandra, T.V., Kanamadi, R.D. 2003. Biosorption of Heavy Metals. *Research Journal Of Chemistry And Environment*, Vol.7 (4) Dec. (2003)
- Anonym, 1977, Recommended Practice for Selecting Proportions for Normal and Heavyweight Concrete, American Concrete Institute Committee 211, ACT Standard 211.1- 77, Michigan.
- Anonym, 1979, Concrete and Material Aggregates, Part 14, Annual Book of American Society for Testing Material Standard, New York.
- SNI 03-0691-1996, Bata Beton (Paving Block), Dewan Standarisasi Nasional - DSN, Bandung.
- SNI S-16-1990-F, Spesifikasi Agregat Ringan Untuk Beton, Departemen Pekerjaan Umum, Yayasan LPMB, Bandung.
- SNI M-08-1989-F, Metode Pengujian Tentang Analisis Saringan Agregat Halus dan Kasar, Dep. Pekerjaan Umum, Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum, Bandung.
- SNI M-10-1989-F, Metode Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus, Departemen Pekerjaan Umum, Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum, Bandung.
- Hamid, M.A.B, 1997, Potensi Bahan Galian Kabupaten Aceh Besar, Departemen Pertambangan dan Energi Daerah Istimewa Aceh.
- Kunrat, T.S. dan E. Mulyani, 1992, Bath Apung Indonesia dan Prospeknya, Pusat Pengembangan Teknologi Mineral, Bandung.
- Dirjen Bina Marga, 1999, Spesifikasi Khusus Direktorat Bina Teknik, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.